

ЭВОЛЮЦИЯ УЗБЕКСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Хуршида Хамракулова

Ташкентский университет прикладных наук

доктор филологических наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11300232>

В статье обосновано влияние педагогики национального возрождения на становление узбекской детской литературы как науки. Автор рассматривает следующие вопросы: в ранних букварях и учебниках, созданных в начале прошлого века, приводятся произведения по детской литературе; несмотря на то, что большинство первых художественных текстов были переведены с русского языка, небольшие художественные тексты, составленные отечественными педагогами, содержат широкий спектр дидактического материала по воспитанию и обучению детей. Также на примере сравнительного анализа изучен ряд произведений детских писателей, охватывающие общедидактические вопросы и учитывающие психологические особенности ребёнка, в том числе, его интересы.

Ключевые слова: детская литература, национальная педагогика, джадидская литература, учебник, алфавит, система преподавания, дидактическое произведение, рассказ, художественный текст, "Дискуссия фруктов".

Annotation: In the article, the influence of national renaissance pedagogy on the formation of Uzbek children's literature as a science, the introduction of works related to children's literature in the first alphabets and textbooks created at the beginning of the last century, despite the fact that most of the first literary texts consisted of translations, finally, children's education in small independent literary texts created by our national pedagogues and didactic materials related to education are widely available. In addition to general didactic issues, a number of works on the child's psyche and interests were presented, and the works of authors were compared and studied.

Key words: children's literature, national pedagogy, modern literature, textbook, alphabet, educational system, didactic work, story, literary text, "Fruit Conflict".

ВВЕДЕНИЕ

Становление детской литературы как науки начинается в начале XX века в связи с включением художественных текстов в первые буквари и учебники, составленных в джадидских школах. Несмотря на то, что школы нового метода начали открываться с 1895 года, количество школ нового метода в Туркестане начало быстро увеличиваться после 1905 года. Царское правительство до 1908 года не регистрировало школы нового метода. Школы такого типа противоречили целям и задачам как действующего правительства, так и местных религиозных деятелей. До начала XX века, т.е. до 1908 года в нашей стране действовали мусульманские религиозные школы – старая школа, то есть учебные заведения, которые назывались мактабхона, медресе, а также, карихана. В карихана и медресе принимали подростков, окончившие мактабы (школу), в каждом из них обучение длилось 3-4 года.

В старых школах не предусматривалось преподавание не только детской литературы, но и других светских предметов. В них основными учебниками считались "Хафтияк" и "Чор китоб", ориентированные на изучение арабской орфографии, заучивание сур Корана, изучение религии. Как показывают результаты изучения

источников, существовали следующие факторы, препятствующие обучению и воспитанию, всестороннему развитию детей в старых школах:

1. Не было специальных зданий. Большинство школ не соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям.

2. Для девочек, окончивших старые школы, не было высшей мусульманской школы.

3. Не установлен возраст зачисления ребенка в школу. Детей отдавали в школы от 5 до 8 лет. Также не было установлено точное время зачисления ребенка в школу. Их принимали в школу в любое время года.

4. В деревнях дети не обучались с весны до поздней осени. Дети были заняты сезонными работами.

5. В школах не было установлено точное время начала занятий. Учеба в школах не велась по определённой программе или расписанию.

6. Зазубривание неосмысленного текста снижало у ребёнка интерес к учёбе. Ученик не понимал, то что читал. Не было работы над текстом. "Книги на иностранных языках не переводились на узбекский язык. Пытаться понять значение прочитанного слова или предложения, требовать их перевода на узбекский язык, задавать вопросы о прочитанном тексте, самостоятельно думать о нем считалось большим грехом. Дети очень боялись стать грешниками. На деле многие учительницы и учителя старых школ и сами не знали значения слов и предложений в "Хафтияке", "Чор китоб" и других учебниках. Содержание "Корана" понимали лишь те, кто хорошо знал классический арабский литературный язык. В силу того, что обучаемые книги не соответствовали для детского возраста, а информация была не на родном узбекском, а на арабском и персидском языках, детям было чрезвычайно сложно усвоить материал. Не только в школах, но и в медресе ничего не преподавали на узбекском языке.

7. В старой школе применялось телесное наказание. Об этом подробно пишет Садриддин Айни в рассказе "Старая школа".

8. В старых школах учителя не проводили никакой работы с детьми вне школы. Лишь в некоторых местах их водили на праздничные гулянья в честь праздника Навруз.

9. Чтение и письмо не преподавались одновременно. Иногда дети заканчивали школу, так и не научившись писать. Обучали чтению слоговым методом, которая состояла из трёх этапов: запоминание названий букв, образование слогов, сложение слогов.

10. В старых школах не изучали узбекский язык. [См.: Абдуллаев Й. Эски мактабда хат-саводга ўргатиш. – Ташкент: "Олий ва ўртамактаб", 1960. – с. 152; Мухаммаджонов Мўминжон. Турмуш уринишлари. – Тошкент: Ўзадабийнашр, 1964. – с. 180; Айний Садриддин. Эски мактаб (қиссалар). – Тошкент: Юлдузча, 1988. – 240 С.; Абдулла Каххар. Ўтмишдан эртақлар, Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1965. – с. 300].

Перечисленные выше факторы обусловили необходимость проведения реформ в образовании. Реформу провели джадиды в начале XX века. В результате, появились новые учебники, предметы. Формирование детской литературы связано именно с этим периодом. Метод детской литературы в истинном его понимании, учитывающий

психологический мир детей, начинается с учебников и пособий, созданных для джадидских школ.

Тщательный анализ национальной джадидской педагогики показывает, что во всех детских текстах преобладает дидактическая функция художественной литературы. Несомненно, для детской литературы, питавшейся лучшими произведениями Востока и национальной литературы, вполне закономерно доминирование дидактики. Это стало основным критерием особенно для педагогики национального возрождения. Соответствие текстов в детской литературе возрасту ребёнка, лёгкое усвоение, выпуклость содержания текста, наличие некоторого иронического духа в развитии сюжета, придание этого духа некоторого юмора произведению или же способствование живому изображению произведения перед глазами ребёнка (наконец, ирония должна подтверждать сделанное из текста заключение), предоставление сравнения образов на усмотрение ребёнка, соответствие сделанного вывода оживлённой в представлении действительности способствовало расширению их представления и углублению мышления. Безусловно, требования, предъявляемые к детской литературе, внедряются в небольшой текст. Глубоко осознавая это, педагоги-джадиды акцентировали внимание на включении творческих текстов в свои ранние учебники. Кем ребёнок станет в будущем, предопределяется влиянием на него детской литературы. Поэтому произведения, предназначенные для детей, намного сложнее, чем произведения, написанные для взрослых; ответственность детских писателей в два раза больше.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

При освещении данной статьи проанализированы художественные тексты из первых букварей и учебников, приведённые в научных трудах Юлдаша Абдуллаева "Обучение грамоте в старой школе", "Джадидские школы в Туркестане" Улугбека Долимова, "Выдающиеся педагоги" Мумина Фаттаева, стихи "Дискуссия фруктов" Хамзы, вошедший во II том "Избранных произведений" поэта и Худойберди Комилова "Разговор фруктов". При анализе использованы методы сравнительно-типологического, социологического и стилистического анализа.

Результаты и их анализ

В школах нового метода быстрое развитие грамотности осуществлялось с помощью методов усули маддия и, особенно, усули савтия; это привело к востребованности небольших текстов, чтобы дети могли свободно читать и понимать, пересказывать тексты, и таким образом составлять новые тексты. Методисты, поначалу творчески использовавшие методы учебников русско-туземных школ, позже стали самостоятельно составлять учебники для чтения. Каждый учебник был оснащён текстами на определённую тематику. Примечательно, что многие из этих текстов составлялись исходя из нашего национального образа жизни, национальных ценностей. Изыскания вскоре дали свои плоды, но в конечном итоге в стране произошел раскол. Дискуссия между "сторонниками старой школы" (пропагандистами старой системы обучения) и педагогами-джадидами перешли на политическое поле, деятельность джадидов представляла угрозу господствующей идеологии. Несмотря на то, что существующая власть была вынуждена пойти на уступки джадидским школам, функционирование школ нового метода продолжалось с большими

трудностями. Позже их запретили вовсе. Тем не менее, джадиды вывели мышление народа на совершенно новые рубежи.

Старая система образования, ставшая причиной реформ образования, имела ряд недостатков. Как приводится в книге Юлдаша Абдуллаева “Обучение грамоте в старых школах”, основными учебниками в школах были “Хафтияк” и “Чор китоб”. После обучения азбуки, приступали к заучиванию текстов, не стремясь к постижению их содержания. Одним словом, в старых школах, ориентированных на обучение по религиозным книгам не обращали внимание светской грамотности [1. В. 53].

Естественно, изучение детской литературы в старых школах не предусматривалось. Речь даже не шла о художественных текстах, ориентированных на развитие личности ребенка, углубление его мышления и расширение его представлений. Метод обучения грамоте на основе слогов, зазубривание произведений на незнакомом языке, безусловно, требовало проведения серьезных реформ образования.

Центральное место в джадидской педагогике занимали дидактические произведения, побуждающие детей к определенной задаче. Как справедливо отмечает исследователь детской литературы Рахматилла Баракаев, “тематический охват узбекской детской поэзии каждой эпохи определяется особенностями эпохи и охватывает в основном актуальные для того времени темы” [2. С. 148]. Вполне естественно, что характерной чертой детской литературы начала прошлого века были произведения дидактического характера, основанные на восточных ценностях. Народная мысль, на протяжении нескольких веков питавшаяся любимыми в народе произведениями “Гулистан”, “Бустон”, “Кабус-наме”, “Калила и Димна”, “Гулзор”, “Зарбулмасал”, легко усваивала произведения рассказы, притчи, басни, изложенные в учебниках нового метода, а не большие произведения, направленные на самоанализ, самопознание. При этом следует отметить, что в узбекских классах русско-туземных школ также изучали произведения Саади “Гулистан” и “Бостон”. В произведениях, где ведущей темой является дидактика, центральное место занимает личность автора. В таких произведениях не акцентируется внимание на психологических аспектах, где ярко отражается детский мир, интересы ребёнка, его мышление и представление. В них доминирует повествователь. В результате художественный текст оказывает на ребенка одностороннее влияние. То есть при этом значительно увеличивается внешнее воздействие. В произведениях данного типа также центральное место занимают выводы, вытекающие из идеи. Тем не менее, смелое внедрение таких произведений в учебники для обновления народной мысли начала прошлого века считалось большим событием. Детская литература, с учитывающая возраст и уровень детей, начинается с учебников и пособий, созданных для джадидских школ.

Первая книга на основе звукового метода – это книга С.Саидазизова “Устоди аввал”. Источники сообщают, что книга была опубликована в 1900 году, успех которой связан с тем, что автор учился в русско-туземной школе и преподавал в узбекском классе, был знаком с учебниками С.М.Граменского. Лично С.М.Граменский поручает ему составить букварь для узбекских классов русско-туземных школ. По его инициативе “Устоди аввал” был издан тиражом 3000 экземпляров.

Именно эта книга заложила основу формирования детской литературы нового времени. Во 2-е издание “Устои аввал” 1903 г., являющегося первым узбекским букварём, были включены переведённые из других языков тексты “Лиса и коза”, “Тигр и мыш”, “Волк и аист”, “Лиса и петух”, “Лиса и аист”, “Муха и пчела”, “Медведь и крестьянин”, “Волк и коза”, “Лягушка и вол”, “Ребёнок и отец”, которые учитывали возраст, психику, интересы детей. Это говорит о том, что “Устои аввал” стал важной вехой в становлении детской литературы.

По завершении букваря, который считался первым разделом книги “Устои аввал”, в последующих разделах были приведены пословицы, дидактические стихи и рассказы о знании и воспитании “Свет мира в науке. Ум без науки – одежда без рукавов. Знай много, говори мало. Тот, кто говорит, не думая, умирает без боли. Береги свой язык, не кусай себя. Сплетня – великий грех. Молчание – ответ на слова “невеж”, “Сначала думай, потом говори”.

Ю.Абдуллаев, объектом исследования которых были первые буквари, обращает внимание на то, что в “Устои аввал” включены темы, важные для воспитания ребёнка. Приведённые рассказы примечательны тем, что направлены на обоснование содержащегося в них заключения. Некоторые рассказы направлены на обоснование заключения с помощью юмора, другие – на логическое мышление ребенка. Например, на стр. 36 “Устои аввал” приведён следующий рассказ: “Однажды, проходя по улице своего товарища мальчик написал на его воротах слово “осёл”. Увидев надпись, товарищ сказал ему: “Друг мой, меня не было дома, когда вы приходили. Вы оставили на моих воротах своё имя. Увидев ваше имя, я был очень опечален, что меня не было дома во время вашего визита”. В итоге, человеку, написавшему непристойное слово, становится очень стыдно» [1.В. 109]. Рассказ маленький, но вызывающие смех моменты, навсегда врезаются в память детей и позволяют глубже постичь суть заключения. В рассказе “Пиявка и змея” автор использует другую форму воздействия на ребенка. То есть рассказ имеет особую мелодичность и экспрессию, поскольку излагается в стихотворной форме. Во-вторых, необходимо серьёзное обоснование, чтобы заключить что, “Каждый должен быть вежливым всегда”.

Включение в “Устои аввал” переведённых произведений из книги С.М.Граменицкого для чтения, с одной стороны, обеспечивало букварь детскими сюжетами, выпуклостью дидактики, ясность и лаконичность заключений, а с другой, определяет роль произведений, заимствованных у русских писателей, в вопросе издания национальных букварей. Это же наблюдается в книгах Мухаммадрасула Расули “Детский сад”, Мухаммадамина ибн Мухаммадкаримходжи “Рахбари аввал”. Преподавание в русско-туземных школах азбук и книг для чтения, а также хорошее знание царящей в ней среды в некоторой степени способствовали широкому использованию переводов детских произведений. Например, книга Али Аскара Калинина “Второй учитель”, состоящая из 12 глав, предназначена для 3-4 классов начальных школ. Большую часть художественных текстов в данном произведении составляют переводы художественных текстов из книги С.М. Граменицкого, что говорит об отсутствии в то время специальных произведений для детей, а переведённые произведения были предназначены именно для детей. Кроме того, было большим подвигом внести таким образом вклад в национальное образование, когда

судьба издания первых учебников зависела от русских чиновников. Тем не менее, Ю.Абдуллаев отмечает, что книга Али Аскар Калинина “Второй учитель” не может сравниться со сборником В.Р.Наливкина, в сборник были включены узбекские пословицы, басни, анекдоты, загадки, произведения Машраба, Шавки Намангани, а также отрывки из “Бабур-наме” (о Ферганской области), тогда как Али Аскар Калинин ограничился включением нескольких узбекских анекдотов, что говорит о том, что составитель не в достаточной мере был знаком с произведениями узбекской устной и письменной литературы и не владел в совершенстве литературный язык [1. В. 120].

Первые буквари и книги появились не только на узбекском, но и на таджикском языке. Этого требовали социальные условия в Самарканде и Бухаре. Одной из таких книг на таджикском языке была книга “Джомеул-хикаят” (“Сборник рассказов”), составленная Абдукадыром Шакури в 1907, 1911 годах как хрестоматия для второго класса начальной школы. Это вторая книга автора для школьников. (Первая – “Рахнамои савод” (“Путеводитель грамотности”) – небольшая хрестоматия, предназначенная для чтения слов по слогам). В книге наряду с рассказами, газелями и притчами из произведений Фирдауси, Низами, Саади, Джамии, приведены рассказы и притчи, переведенные из произведений русских писателей. В частности, были включены басни И.А.Крылова “Обезьяна и очки”, “Ворона и лиса”, детские рассказы Л.Н.Толстого “Дед и внук”, “Два товарища”, “Пётр Первый”, которые дети читали с большим интересом. В конце каждого рассказа автор делал содержательные заключения. Автор особо подходил и к переводу произведений. То есть акцентировал внимание на простоте предложений, изложении заключения в стихотворной форме в соответствии с традициями нашей классической литературы. К примеру, перевод рассказа Л.Толстого “Два товарища” полностью подтверждает правильность нашего мнения. Этот рассказ включён в книгу сказок для детей “Веселый мальчишка” под названием “Что сказал медведь?” Озвученную версию рассказа можно прослушать на сайте bolalaradabiyoti.uz.

“Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: – Ну что, – говорит, – медведь тебе на ухо говорил?”

Л.Толстой завершает рассказ следующим заключением: плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают. Шакури выбирает иной путь: он предпочитает завершить рассказ стихами Саади:

Do'st mashmor, on ki dar ne'mat zanad

Lofi yoriyu barodar xondagi.

Do'st on boshad, ki girad dasti do'st

Dar pareshonholiyu, darmondagi.

Т. е. не считай другом того, кто за столом кричит о дружбе и братстве. Другом является тот, кто поддержал друга в трудную минуту [4. В. 17-19].

Учебник ничего не потерял бы, даже если бы оставили заключение Толстого. Но Шакури более смягчает заключение, то есть выражение “плохие люди” заменяет

выражением “не считай другом”. Тем самым повышает значимость слова в воспитании ребенка.

Дополнительно, к творческой педагогической деятельности Шакури можно добавить, что Абдуакадыр Шакури одним из первых внедрил в школе метод совместного обучения мальчиков и девочек младшего возраста, по его инициативе в самаркандские школы были введены уроки труда и музыки. Своих учеников он знакомил с сельскохозяйственными и садоводческими работами, а также обучал их ковроткачеству, столярному делу и другим ремеслам, для этих занятий он выделял отдельные часы школьной программы, организовал вечерние школы для взрослых [4. В. 21-30].

Литературовед Улугбек Долимов, основательно изучивший педагогику национального возрождения, утверждает, что в издательстве “Школьная библиотека” при обществе “Турон” были изданы более двадцати учебников и учебных пособий А.Авлани “Первый учитель”, “Второй учитель” (последующие издания), Мунавваркари “Адиби аввал (Первый учитель)”, “Адиби сони” (Второй учитель) (последующие издания), Рустамбека Юсуфбекходжи оглы “Таълими аввал”, “Таълими соний”, Муллы Ахмадходжа Эшон ибн Абдумуминходжа эшон оглы “Насаихул-атфол” (второй джуз) и др. [3. В. 57].

Наши наблюдения показали, что воспитательные задачи произведений, выбранных для детей, или специально написанные для включения в учебники соответствуют положениям инструкции и устава, разработанных Мунавваром Кари.

Например, в пункте 10 специальной инструкции из 16 пунктов, которую Мунавваркари разработал для джадидских школ, утверждается следующее: учитель должен уделять особое внимание воспитанию и нравственности детей. В пункте 12: преподаваемые в школе уроки, назидания, должны быть в совестливости, морали, человечности. Для того, чтобы владельцы джадидских школ также действовали в рамках определённых правил, был разработан “Устав” из 11 статей, который отражает идею литературных текстов в школьных учебниках того времени [3. В. 97-98]. В качестве примера можно привести следующие педагогические книги: “Второй учитель” Мунаввара кори, “Первый учитель”, “Второй учитель”, “Тюркский Гулистан или этика” Авлани, “Лёгкая литература”, “Книга для чтения” Хамзы.

Следовательно, в джадидских школах в качестве основных учебников использовали “Устои аввал” Сайдрасула Саидазизова, “Второй учитель” Али Аскара Байрамали Калинина, “Адиби аввал”, “Адиби сони” Мунаввара кори, “Второй учитель”, “Литература или национальные стихи” Абдуллы Авлани, первая часть книги Муминджана Мухаммаджана оглы “Насаих уль атфол” (“Назидания детям”) (в этой книге приведены 36 текстов для 36-часового урока на дидактическую тему), вторая часть книги муллы Ахмадходжа Эшона “Насаих уль атфол”. Для чтения использовали сборник стихов современных поэтов Ками, Авлони, Тавалло, Сидки, Мискин, Фикри, Хамзы под названием “Сабзавор”, подготовленный Мунавваром кори [3. В. 98-99].

Тексты, отобранные для вышеперечисленных работ, характеризуются дидактическими признаками. В дидактической литературе находят свое отражение нравственно-воспитательные представления эпохи. Дидактические особенности довольно ярко выражаются в произведениях для детей. Следует также отметить

относительную ограниченность тематический охват детской поэзии и прозы (рассказы, притчи, назидания) начала XX века. Она охватывала темы школы (стихи в 6-13 уроках “Лёгкой литературы”), пропаганды науки и знаний (15-36 уроки “Лёгкой литературы”, нравственности, патриотизма (“Тюркский Гулистан или мораль”, “Адибусони”), также были аллегорические произведения воспитательного характера.

Кроме того, если в идеологии произведений для детской литературы того времени доминировали общие дидактические вопросы, такие как например, обращение к детям народа, побуждение к поучению образования, вред невежества, достойное воспитание, любовь к родине, мораль и нравственность, то в цикле небольших стихотворений Хамзы под названием “Дискуссия фруктов”, написанных специально для детей, образы сами презентуют себя, автор отходит от повествования, главные роли в произведении отводятся герою, а не повествователю, благодаря чему реализуются такое важное условие поэтики, как олицетворение действительности. А это означает, что детская поэзия ступила на путь преобразований.

Стихи и басни Хамзы о науке, просвещении, школе довольно часто были объектами исследований учёных, тогда как цикл стихов “Дискуссия фруктов” практически не упоминается в учебниках и пособиях по детской литературе эпохи независимости.

В комментариях к I тому “Избранных произведений” Хамзы приведено следующее: “Рукопись данного стихотворения, дата написания которого неизвестна, хранится в архиве Хамзы Института рукописей имени Х.Сулейманова (инв. № 115). Написана на листах клетчатой тетради чёрным карандашом арабскими буквами. Автограф не озаглавлен. Стих был опубликован в “Избранных произведениях” (1949, 1979), в I томе “Произведений” (1969) и во II томе “Совершенном сборнике произведений”. В издании за основной текст взята рукопись” [5. В. 527].

В 1 томе (узбекское Государственное издательство художественной литературы: Ташкент, 1958) “Избранных произведений” Хамзы, размещённом на сайте ziyouz.com, дата написания этого цикла стихов указана как 1914 год [6. В. 36]. Мы считаем, что Хамза написал это стихотворение в то время, когда работал над учебниками для школьников, поскольку строение стихов в “Лёгкой литературе” похоже на структуру стихов в “Дискуссии фруктов”. Такие произведения, как “Дискуссия фруктов” имеют важное значение для расширения кругозора и представления детей.

Спор плодов встречаются в устном народном творчестве, в произведениях классической литературы. Литературовед Н.Рахманов утверждает, что его ранние истоки связаны с мифами [7. В. 257]. Хамза написал этот стих с учётом понятий и мышления детей, что говорит о большом педагогическом мастерстве великого мастера слова. “Дискуссия фруктов”, начинается с речи абрикоса, затем каждый из сезонных фруктов старается донести до читателя свои преимущества. **“O’ruk o’rnudan turub, Rangini sarg’ayturub, Keldi tutni boshiga, Shovqin solib, tik turub”** (Абрикос встал, пожелтев, подошёл к тутовнику, и стоит, шумит). Если повторяющаяся в строках словоформа “туриб” обретает разные значения, олицетворение абрикоса, т.е. описание того, как абрикос встал и подошёл к тутовнику и шумит рядос с ним, рисуют совершенно очаровательную картину и притягают к себе читателей:

Dedi: "Ey tut taltayib,
Dema har so'z yalpayib,
Boshginangga bir uray,
Yerda qolgin shalpayib.

(Эй, ты, тутовник, не говори ерунду, как ударю по голове, упадёшь на землю и не встанешь).

Слова "taltayib", "yalpayib", "shalpayib", сочетающиеся с дерзким тоном абрикоса в отношении тутовника, отражают характер тутовника на тот момент. Особенно, перед глазами у ребенка навсегда запечатлевается картина ситуация, в которой говорится: "как ударю по голове, упадёшь на землю и не встанешь". Хамза, как искусный педагог, старался воздействовать на ребёнка изнутри, а не извне, поэтому олицетворял сами образы.

Seni ko'p yegan kishi,
Badan qashimoq ishi,
Ortuqchadur ustiga
Yurakburuq tashvishi.

(Тот, кто много ест тебя, будет чесать всё тело, к тому же, ещё и сердце прихватит).

Автор в строки стиха внедряет такие последствия чрезмерного употребления тутовника, как зуд, сердечные колики; а это говорит о том, что Хамзы особое внимание обращал на вопрос интеграции наук.

Ore, man sandan keyin,
Sandan yuz hissa shirin,
Aytub ado qilayin,
Qaysi husnumni birin.

(Я спею после тебя, но в сто раз вкуснее, я не смогу перечислить тебе все мои преимущества).

По условию жанра мунозара (дискуссия), персонаж, взявший слово после критики персонажа, выбранного ранее в качестве конкурента, переходит к хвастовству. Вот почему абрикос говорит, что он в сто раз слаще тутовника, и переходит к хвастовству своей красоты. Сравнение образов для детей имеет важное значение для быстрого постижения сути произведения. Поэтому издревле интерес к произведениям жанра дискуссия был велик.

O'zum ming dardga davo,
Qurutsa andan bajo,
Hatto mag'zimni olub,
Solgay qandolat aro.

(Если высушить меня, Я избавляю от тысяч бед, меня даже добавляют в разные кондитерские изделия).

После того, как абрикос заявляет, что является лекарством от тысячи недугов и подчеркивает свое важное значение в кондитерских изделиях, он заканчивает беседу словами: **"Muxtasar aylay so'zum, Meva ichra bir o'zum, Bog' ichini yorutar, Oppoq, oydindak yuzum"** (Буду краток, из всех фруктов в саду один я озаряю сад, сияющим белым, лицом". На этом дискуссия фруктов не заканчивается. В противном случае

условие жанра мунозара не будет соблюдено, ибо спор не бывает односторонним. Поэтому в спор вмешиваются и другие фрукты. Следовательно, *“Gilos haddan oshiqib, Xafalikdan toshiqib, Keldi o'ruk boshiga, Musht ko'tarib shoshiqib”* (Вишня зашла далеко, разгневанная, подошла к абрикосу, в спехе подняла кулак”, указывает на продолжение дискуссии.

Чтобы стороны выиграла спор, решающее значение имеет находчивость, оперативность. В таких случаях события обретают резкость, спокойному спору участников приходит конец. Такое происходит и в детских играх. Следовательно, дети быстро адаптируются к настроению участников. Поэтому, читатель вполне естественно воспринимает как гнев вишни, “в спехе поднявшей кулак” на абрикос.

«Ey o'ruk, san so'zlama,
Maqtanmoqni ko'zlama!
Yonboshingga bir tepay,
Bog'ga hargiz yuzlama.

(Эй, абрикос, ты бы молчал и не хвастался, как пну тебе в бок, и ноги не будет твоей в саду).

Вишня возражает против хвастовства абрикоса. Её возражение настолько велико, что она даже грозит: “как пну тебе в бок, и ноги не будет твоей в саду”. Именно разговорный стиль этих стихов усиливает драматизм произведения. Затем читатель чувствует готовность вишни оскорбить абрикос. Как и ожидалось, обрушиваются упреки: *“G'o'rang qursun kech bitar, Yegan kishi ich ketar, Pishkoning shalpaytirib, Qurug'ingdan bod yetar”* (курага твоя готовится поздно, кто съест его, у него начинается понос, спелый абрикос расслабляет, а сушёный приводит к ревматизму”. Ребенок замечает уместность этих упрёков. Таким образом, он понимает, что каждый фрукт нужно употреблять умеренно.

В части стиха-дискуссии с эпитетами и описаниями приводятся характерные свойства вишни: *“Bilursan otim gilos, Suyar meni omu xos. Mani ko'rgan kishilar, O'zga meva xohlamas”* (Знаешь, зовут меня вишня, меня любят все. Увидив меня, люди не хотят других плодов”. Таким образом, рассказывается о вишне “слаще мёда”, которая издавна была лекарством от “тысячи болезней”. Но вишня гораздо скромнее, она знает свой “предел”. Поэтому она ограничивается следующими словами: *“Kaltaroq qilay so'zim, Maqtasam arzir o'zim. Bog'ga kirgan ko'ziga, Yoqutdek yonar yuzim»* (Буду кратка, я заслуживаю похвал. Входящий в сад человек видит моё горящее словно рубин лицо” и уклоняется от продолжения спора. Действия плода алыча Хамза адаптирует к его цвету: *“gezorib”, “Qonlar tomib, qizarib”*. Описание цвета фруктов с самого начала пробуждает также у учащихся чувства, связанные с их вкусами. Поэтому читатель адекватно воспринимает строки: *«Ey gilos, lof urmagil, Achchig'im kelturmagil! Tumshug'ingga bir solay, So'ngra yig'lab yurmagil”*.

Согласно правилу дискуссии, последовательно должны быть изложены пороки противоположной стороны. Алыча также следует этому правилу: *“Maza yo'q, hukming turush, Chun o'larsan yo'q qurush. Sani yeganlar bo'lur, Qo'nich bezgak, ich burush”*. “Не сладкая ты, кислая. Нет тебя в сушёном виде. Те, кто едят тебя, страдают от малярии, поноса”. В результате споров, читатель узнаёт об ещё одном “пороке” другого плода. А это способствует формированию у детей чувства меры.

Как знаток народной медицины, Хамза приводит свойства алычи как средства повышения аппетита, лекарства от червей в сердце, и наконец, завершает речь известным детям заключением: **“Maqtasam bir yil o'tar, Bog'bon ho'llikda sotar. Ortganimni qurutib, Qand bila qiyom etar...”** “Если я буду хвалиться, не хватит и года, садовник продаёт меня в свежем виде. То, что остаётся высушивает и засыпая сахаром готовит варенье”.

Наблюдения показывают, что плоды, являющиеся участниками дискуссии, с самого начала ругаются друг с другом. Это не чуждо детскому характеру, также послужило основанием для названия цикла стихов. В то время как абрикос “шумит и стоит над тутовником”, вишня “в спехе поднимает кулак”. Не довольствуясь этим, она также грозит ударить абрикос в бок. Или же описание алычи: “поняв кулак, краснея”. Все эти описания связаны характером самих детей, поэтому перед глазами детей предстаёт яркая и живая картина. В частности, те факты, что абрикосы падают на землю после созревания и издают шум, а вишня и алыча сжимаются в кулак, оживляют картину в тесной связи с формой плодов, что очередной раз подчёркивает художественное мастерство Хамзы. Строки выстроены из простых, понятных слов и выражений, несколько грубоватые на первый взгляд словосочетания служат для создания определенного образа в гармонии с событиями повседневной жизни ребенка, всё это подтверждает, что автор был хоршим знатоком наставником детской природы, её психики.

В отличие от своих современников, Хамза множество своих стихов для детей писал в силлабической системе. Это помогало детям легко запомнить стих, усвоить содержащиеся в нём мысли. Хамза старался, чтобы учебники его времени были открыты и понятны детям. С этой целью в период с 1914 по 1915 год он составил ряд учебников для детей: “Лёгкая литература”, “O'qish kitobi” (Книга для чтения), “Qiroat kitobi” (Книга для чтения). В этих учебниках, предназначенных для начального образования, автор отдавал предпочтение силлабической системе, чтобы стихи были легкими и понятными для читателя. Стихи на уроках 1-30 книги “Лёгкая литература”, рассчитанной на 45 уроков, написаны 7-слоговым размером (4+3). Поскольку такие стихи легко читать и запоминать, детские поэты по-прежнему большинство своих произведений пишут 7-слоговыми стихами. 7-слововые строки удобны для передачи хорошего настроения, изображения скорости движения. В этом смысле Хамза выбирает 7-слововое стихосложение для цикла стихов “Дискуссия фруктов”, при этом форма 4+3 придаёт естественность в случаях ускорения спора.

В современной узбекской детской литературе, питающейся народной педагогикой начала XX века, также создается множество произведений на различные темы, в частности, на тему споров фруктов. В этих произведениях нет таких острых, оскорбляющих друг друга споров, как в творчестве Хамзы. В таких стихах чаще всего описываются целебные, полезные свойства фруктов, обосновывается их роль в природе. Также наблюдаются саморазоблачающие юмористические признаки изображаемого фрукта, что побуждает у детей более внимательно присмотреться к этим фруктам, узнавать новую информацию о них. Например, в цикле стихов “Дискуссия фруктов” Худойберди Камилова мы видим такой случай:

SHAFTOLI

Qizil, sariq, ko'kim bor,
O'g'irgina yukim bor.
Qo'yingizga solmangiz,
Qitiqlayman, tukim bor.

UZUM

Rosayam ko'p urug'imiz,
Mayiz bo'lar qurug'imiz.
Xomimizdan yeya ko'rmang,
Tap-tayyor ichburug'imiz.

Современная узбекская детская литература свободно может соперничать с мировой детской литературой. Наличие учебников и пособий по детской литературе, внедрение в практику серьёзных исследований в области детской литературы и педагогики, регулярное проведение в республике конференций, посвящённых развитию детской литературы, функционирование сайтов, электронных платформ, посвящённых детской литературе, являются плодом большого внимания к этой области.

Мультимедийная электронная платформа “bolalaradabiyoti.uz” и её мобильное приложение, предназначенные для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям филологии, узбекского языка и литературы, дошкольного образования, начального образования, педагогики, психологии высшего образования, научных исследователей детской литературы и фольклора и широкого круга читателей в настоящее время служат духовным источником для нашего народа. Данная платформа создана, прежде всего, с целью внесения определенного вклада в образование и развитие читательской культуры, пропаганды детской литературы, детского фольклора, распространения просвещения и нравственности среди широких масс населения. Платформа “bolalaradabiyoti.uz” состоит из нескольких разделов, таких как “Главная страница”, “Электронные книги”, “Аудиокниги”, “Авторы”, “Новости”, “О проекте”. Каждый раздел содержит темы, которые отражают суть этого раздела на определенных веб-страницах. Целью создания данной платформы является системный сбор источников детской литературы и детского фольклора, изданных в разные годы, придание ему духа современности, т. е. их обобщение в электронной, аудио и видео формах, их объединение в целостную систему, а также обобщение, систематизация и отражение в конкретных разделах информации об исследователях и создателях детской литературы, регулярное освещение статей, касающихся детской литературы, образования и воспитания.

Электронная платформа имеет следующие функциональные возможности:

На электронной платформе размещены изданные в разные годы художественные книги по детской литературе, детскому фольклору, учебники, хрестоматии, детские энциклопедии, сборники разных жанров.

На странице “Аудиокниги” можно прослушать аудиосказки для детей от 3 до 12 лет из серии книг “Малыш”, “Весёлый малыш”, “Умный малыш”, “Знайка”, созданных специально для электронной платформы. Кроме того в разделе представлены аудиоформаты данных книг сказок на русском и английском языках.

Также можно прослушать аудиопесни из книги “Детские песни”, которые поют детям от самого рождения ребенка.

В серии “Читающий малыш” представлены аудиоматериалы художественной литературы, включённые в действующую программу для учащихся 1-2-3 классов. Эти произведения читали сами авторы произведений. Также можно прослушать аудиоформы слов и предложений, касающихся национальных традиций, приведенные в созданном для детей “Словаре волшебных слов”. Все аудиотексты иллюстрированы красочными картинками.

В разделе “Видеоматериалы” можно ознакомиться с информацией об исследователях детского творчества, жизни и творчестве детских писателей, просмотреть видеоматериалы о детских писателях.

В разделе “Статьи” можно ознакомиться со статьями о детской литературе, фольклоре, образовании и воспитании.

В разделе “Новости” представлены электронные формы книг, созданные специально для данной платформы. Это – книги “Jajji bolajon”, “Quvnoq bolajon”, “Zukko bolajon”, “Bilimdon bolajon” на узбекском языке, книги “Маленькое дитя”, “Веселые ребята” в переводе на русский язык, “Little boy”, “Happy boy” в переводе на английский язык. Каждая сказка книги озвучена и имеет свой QR-код. Книги “Читающий малыш” (для 1-2-3 классов) также озвучены, иллюстрированы красочными картинками и имеют QR-коды. Данные книги подготовлены на основе действующей программы и предназначены для использования во внеклассных и факультативных занятиях. С помощью QR-кода можно ознакомиться с биографией автора текста из книги для 1-ого класса, прочитанным автором аудиопроизведением из книги для 2-ого класса, с видеороликом на различную тему о жизни и творчестве автора текста из книги для 3 класса.

В этом же разделе представлены несколько толковых словарей для учащихся начальных классов, имеющих научную основу. Включено 10 словарей, охватывающих специальные термины и общие слова в разрезе предметов, классов и обобщенной тематики.

Кроме толковых словарей, в данном разделе представлены “Словарь волшебных слов” (озвученный и имеющий QR-код для каждого слова), “Словарь детских слов”. Кроме того, охватывает 4 больших сборника художественных текстов, таких как “Матери и дети” (4 раздела), “Получил знание – постиг” (4 раздела), “Красоты времён года” (4 раздела), “Я – кровинка Родины” (5 разделов), которые объединяют различные темы и состоят из 17 больших разделов.

В данном разделе также имеется сборник детских пословиц под названием “Умный малыш”.

Каждый сборник иллюстрирован специальными картинками. Для того чтобы лучше ознакомиться с книгами в разделе новостей и прочитать их, данные книги также размещены на странице “Электронные книги”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работах, посвященных детям, учитывается и психологическое состояние ребенка. Согласно психологии у детей есть ряд психологических и физиологических особенностей, а именно подражание, стремление к самостоятельности, которое

психологи называют полусамостоятельностью, формирование таких эмоций, как личная самооценка, стыд, сомнение, игривость, которому склонны дети 5-7 лет, а к школьному периоду, наряду с вышеперечисленными факторами, формирование таких черт. Всё это обязательно нужно учитывать автору детских произведений. В этом смысле ранние педагогические учебники учитывали эти особенности. Несмотря на то, что в ранних букварях и учебниках сохранялись дидактический дух, свойственный традициям классической литературы (в свое время это был серьёзный прогресс в формировании детской литературы), заслуживают внимания и похвалы усилия и стремления национальных педагогов в понимании детского мира, в том смысле, что они могли направлять с помощью художественного текста мышление и интересы ребёнка в правильное русло. Если обновление учебников в национальной педагогике подготовило почву для развития и прогресса детской литературы, то создание электронных платформ на современном этапе развития детской литературы увеличивает возможности более широкомасштабного продвижения данной области.

Использованная литература

1. Abdullayev Y. Eski maktabda xat-savodga o'rgatish. – Toshkent: "O'rta va oliy maktab", 1960. –152 b.
2. Barakayev R. Jadid ma'rifatparvarlik harakatining g'oyaviy asoslari. "Jadid ma'rifatparvarlarining milliy ta'lim, matbuot, adabiyot va san'atni rivojlantirishga qo'shgan hissasi va uning Milliy g'oya targ'ibotidagi ahamiyati" mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2016. B. 145-150.
3. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. – Toshkent: Universitet, 2006. – 128 bet.
4. Fattayev M. Atoqli pedagoglarimiz. – Toshkent: O'qituvchi, 1988. – 52 bet.
5. Ниёзий Ҳамза Ҳакимзода. Тўла асарлар тўплами. Беш томлик. Иккинчи том. – Toshkent: Fan, 1988. – 552 бет.
6. Niyoziy Hamza Hakimzoda. Tanlangan asarlar.. – Toshkent: O'zbekiston davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1958. (<https://www.ziyouz.com/>).
7. O'zbek mumtoz adabiyoti namunalari II jild (XIV — XV asrning boshlari). Tuzuvchi, izoh va sharhlar muallifi filologiya fanlari doktori, professor Nasimxon Rahmonov. – Toshkent: Fan, 2007. – 320-bet.
8. <http://bolalaradabiyoti.uz/>